

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

“Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda gender yondashuv.”

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Unversiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

212- guruh talabasi

ABSTRACT	KEYWORDS
Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda gender yondashuvlar, oilada qiz va o'g'il farzandlar o'rtasidagi tafovutlar, hozirgi vaqitda gender ta'limining dolzarbligi haqida hamda oilada ota onaning farzandlarga beradigan tarbiya jarayonlari haqida so'z boradi.	Gender ta'lim, gender tenglik, gender yondashuv, oilada gender ta'lim, gender tarbiya, stereotiplar.

Gender ta'limi - bu bolalarda haqiqiy erkaklar va ayollar haqida g'oyalarni shakllantirish va bu insonning normal va samarali ijtimoiylashuvi uchun zarurdir. Pedagoglar va ota-onalarning ta'siri ostida maktabgacha yoshdagi bola jinsiy rolni yoki insonning xatti-harakatlarining gender modelini o'rganishi kerak, shunda u ayol yoki erkak sifatida aniqlanadi.

Bolalar bog'chasida gender ta'limi va heteroseksual ta'limning ta'lim maqsadlari:

- maktabgacha yoshdagi bolalarni qaytarib bo'lmaydigan qiziqish va ularning

jinsiga ijobiy munosabat bilan tarbiyalash. O'zining xususiyatlari va boshqalar tomonidan qanday qabul qilinishini anglash asoslarini qo'ying, boshqa odamlarning mumkin bo'lgan reaksiyalarini hisobga olgan holda shaxsiy xulq-atvorni shakllantirishga maslahat bering;

- maktabgacha yoshdagi bolada atrofdagi odamlarga qiziqish va yaxshi munosabatni shakllantirish;

- maktabgacha yoshdagi bolada o'zini va boshqa odamlarni individual va ijtimoiy shaxslar sifatida o'zining afzalliklari va kamchiliklari, tipik va individual xususiyatlariga ega bo'lgan g'oyalarni rivojlantirish;

- sezgirlik va empatiyani, atrofdagi odamlarning holatini va kayfiyatini his qilish va tan olish qobiliyatini rivojlantirish. O'zingizni ularga muvofiq tuting, his-tuyg'ularingizni va xatti-harakatlaringizni boshqara oladi;

- o'z oilasi, urug'i, oilaviy merosi, an'analari haqidagi bilimlarni boyitish, oilaning psixologik guruh va ijtimoiy institut sifatidagi asosiy vazifalari bilan tanishtirish;

- kelajakdagi ijtimoiy va gender rollari uchun asos yaratish, ularni bajarishning o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish, turli ijtimoiy gender rollariga, ularning mavjudligi zarurligiga ijobiy munosabatni tarbiyalash;

- bolalarning "o'g'il", "qiz" tushunchalarining mazmuni, barcha odamlarning erkaklar va ayollarga bo'linishi haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish. Gender va jinsni aniqlashni targ'ib qilish, turli jinsdagi bolalarning jinsiy rivojlanishining namoyon bo'lishiga to'g'ri va malakali javob berish. Gender ta'limi nafaqat bolalarga o'zlarini u yoki bu jins vakili sifatida tan olishga yordam berish uchun mo'ljallangan. Gender tarbiyasining dolzarbligi bolada o'z jinsi haqidagi barqaror tushunchani shakllantirishdan iborat - men qizman; Men o'g'il bolaman. Va har doim shunday bo'ladi. Hozirgi vaqtda gender ta'limining dolzarbligi juda katta, chunki gender ta'limi dasturining yo'nalishi, shuningdek, zamonaviy jamiyat erkaklar va ayollarning jinsiga qarab faqat bir qator afzalliklarga ega bo'lishiga mutlaqo qarshi ekanligini hisobga oladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida gender ta'limi barchamiz o'g'il bolalarning nafaqat bukilmas iroda va mushaklarni namoyon etishini xohlashimizni talab qiladi. Shuningdek, yigitlar va erkaklar vaziyatga qarab mehribon bo'lishlarini, yumshoq, sezgir, boshqalarga mehr-

oqibat ko'rsatishni bilishlarini, qarindosh-urug'larni hurmat qilishlarini tilaymiz. Va ayollar o'zlarini isbotlashlari, martaba qurishlari mumkin, lekin ayni paytda ayolliklarini yo'qotmaydilar. Ko'rinishidan, oilada gender ta'limi tug'ilishdan boshlab o'rnatiladi. Darhaqiqat, ota-onalar tug'ilmagan bolaning jinsini bilishlari bilanoq, ular o'g'il yoki qizning paydo bo'lishiga ham ruhiy, ham jismonan tayyorlana boshlaydilar. Ular narsalarni rangiga qarab, o'yinchoqlarni jinsiga qarab sotib olishadi. Ammo gender tarbiyasi stereotiplar bilan hech qanday aloqasi yo'q: aravachalar o'g'il bolalar uchun qorong'i va qizlar uchun pushti. Bolalar bog'chasida turli xil tarbiya ko'p jihatdan ma'lum bir bolaning individual xususiyatlariga tayanadi, kichkina odam oilada doimo duch keladigan ayollar va erkaklarning xatti-harakatlari misollariga bog'liq. Ko'pgina ota-onalar ushbu ta'lim momentiga ishora qiladilar va boshqa hech narsa qilish kerak emas deb hisoblashadi. Bolalar o'zlarining har bir jinsi rolini avtomatik ravishda nusxalashadi. Muammo shundaki, zamonaviy bolalar uchun ko'pincha o'zlarini tarbiyalash qiyin. Chunki, masalan, dadam kamdan-kam hollarda uyda bo'ladi va onam bir vaqtning o'zida ikkita jins bilan bog'lanadi. Yoki dadam bilan namuna umuman mavjud emas va boshqa ko'plab salbiy nuanslar mavjud. Gender ta'limining dolzarbligi Ushbu ayancli vaziyatdan chiqishning haqiqiy yo'li - bu maqsadli gender ta'limi. Maktabgacha yoshdagi qiz yoki o'g'il bolaga berilgan maqsadli tarbiya shaxsning rivojlanishiga sezilarli ta'sir qiladi. Va bu qizlar va o'g'il bolalarga zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishishga imkon beradigan shaxsiy xususiyatlarni namoyon etishga imkon beradi. Gender ta'limining boshlanishi uchun eng qulay yosh davri hayotning to'rtinchi yilidir. Hayotning to'rtinchi yilida xulq-atvori to'g'ri gender tarbiyasiga mos keladigan bolalar o'zlarini qarama-qarshi jinsdan farq qiladi. Oilada gender ta'limining eng katta roli erkaklarning oilada to'g'ri rol o'ynash qobiliyatini yo'qotmasligini, asosiy daromad oluvchidan asosiy iste'molchiga aylanmasligini va bolalar tarbiyasini faqat o'z-o'zidan o'zgartirmasliklarini ta'minlashdan iborat. ayollar. Xo'sh, ayollar, o'z navbatida, jinsdan tashqarida shunchaki mavjudotga aylanmaydilar. Endi ko'plab bolalar o'z jinslarini aynan shu buzilgan xatti-harakatlar bilan bog'lashadi: qizlar to'g'ridan-to'g'ri va qo'pol bo'lib qolishadi, o'g'il bolalar esa uyda ham, bog'da, poliklinikada va hokazolarda ularni o'rab turgan

ayollarning xulq-atvorini o'zlashtiradilar. Bolalarni kuzatar ekanmiz, ko'plab qizlar noziklik, sezgirlik va sabr-toqatdan mahrum, ular nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishni bilmaydilar. O'g'il bolalar esa o'zlarini himoya qilishga urinmaydilar, jismonan zaif, chidamli emas va hissiy jihatdan beqaror. Hech bo'lmaganda qizlarga nisbatan qandaydir xulq-atvor madaniyati zamonaviy kichkina rit-sarlar uchun mutlaqo begona. Shuningdek, bolalar o'yinlarining mazmuni, masalan, bolalar bog'chasida bolaning jinsiga mos kelmaydigan xatti-harakatlarning namunalarini ko'rsatishi tashvishlidir. Shu sababli, bolalar o'yinda qanday muzokaralar olib borishni, rollarni taqsimlashni bilishmaydi. O'g'il bolalar kamdan-kam hollarda jismoniy kuch kerak bo'lganda qizlarga yordam berish istagini namoyon qiladilar, qizlar esa puxtalik, aniqlik, g'amxo'rlik kerak bo'lgan o'g'il bolalarga yordam berishga intilmaydi, bular gender tarbiyasi o'yinlari. Shu sababli, qizlar va o'g'il bolalarni tarbiyalashning barcha xususiyatlarini javonlarga qo'yadigan gender ta'limi juda muhimdir. Gender ta'limining dolzarbligi haqida gapiradigan bo'lsak, o'qituvchilar va ota-onalarga maktabgacha yoshdagi bolalarni gender tarbiyalashda gender ta'limi o'yinlari kabi usullar va usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

"Oila" ro'li o'yini

Ilyustratsiyalar, badiiy adabiyotlar yordamida suhbatlar

Axloqiy mazmunga ega muammoli vaziyatlar

Onalar, dadalar, tengdoshlar uchun sovg'alar tayyorlash

Didaktik o'yinlar: "Kim nima qilishni yaxshi ko'radi?", "Kimga nima?", "Men o'sib bormoqdaman", "Nima umumiy, biz qanday farq qilamiz?", "Men shundayman, chunki ...", "Kim bo'lish kerak?", "Bolani kiyintir, qizni kiyintir".

O'qituvchilar maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash gender yondashuvini talab qilishi haqida tobora ko'proq gapirmoqda. Hamma ota-onalar bu atamaning ma'nosini bilishmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning gender ta'limi bolalarning jinsiga muvofiq individual xususiyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Nima uchun qizlar va o'g'il bolalarni boshqacha tarbiyalash kerak, ota-onalar nima qilishlari kerak - dolzarb savollar, javoblar barcha onalar va dadalarga ma'lum bo'lishi kerak. Zamonaviy dunyoda ko'p erkaklar zaif va qat'iyatsiz ekanligini ko'rishingiz mumkin. Ayollar

kuchliroq. Ular oila boshlig'i rolini bajarishga qodir. Biz hamma narsa aksincha bo'lishi kerakligini tushunamiz. Erkaklar jasur va qat'iyatli bo'lishi kerak, ayollar esa yumshoq va hamdard bo'lishi kerak. Qoidaga ko'ra, gender muammolari ota-onalarning farzandlarini to'g'ri tarbiyalamasligidan kelib chiqadi. O'g'il va qiz bolalarni birdek tarbiyalayotgan onalar va otalar jiddiy xatoga yo'l qo'yishmoqda. Bolalar ota-onalari ko'rishni xohlagan narsaga aylanmaydilar. O'g'il bolalar muloyim, hissiyotli, qo'rqqoq bo'lib o'sadi. Qizlar, shuningdek, jinsga xos bo'lmagan xatti-harakatlarni namoyon qiladilar. Chaqaloqlar sabr-toqat, hayo va muloyimlikdan mahrum. Ular tajovuzkor va qo'pol. Jinslarni "aralashtirish" holatini tuzatish uchun ota-onalar qiz va o'g'il bolalarni tarbiyalash jarayonini sozlashlari kerak. Nima uchun gender nuqtai nazaridan foydalanish kerak? Yosh bolalar o'zlarining jinsini to'liq bilishmaydi. Ularning bilganlari shuki, o'g'il-qizlar bor. Jinslar o'rtasidagi farq, bolalarga ko'ra, tashqi ko'rinishda. Chaqaloqlar o'g'il va qiz bolalarning o'zlarini boshqacha tutishlari kerakligini bilishmaydi. Gender tarbiyasi ota-onalar va bog'cha tarbiyachilari oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Kichkintoylar o'zlarini ma'lum bir jins bilan bog'lashlari kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun gender ta'limi quyidagi afzalliklarga ega:

- kırıntılar bir yoki boshqa jinsga tegishli ekanligini tushuna boshlaydi;
- bolalarda boshqalarga nisbatan bag'rikenglik tuyg'usi rivojlanadi;
- crumbs ikkala jinsga xos bo'lgan xatti-harakatlar qoidalarini bilib oladi,

ularga rioya qilishni boshlaydi.

Agar oilada qiz o'sgan bo'lsa

Bolani tarbiyalashda siz ushbu jarayonning yakuniy maqsadi haqida qaror qabul qilishingiz kerak. Ko'pgina ota-onalar o'zlarining amalga oshmagan orzularini ro'yobga chiqarishga harakat qilishadi. Masalan, onam va dadam taniqli olim yoki biznesmen bo'lishni xohlashdi, lekin ular bunga erisha olmadilar. Bunday ota-onalar chaqalog'ini taniqli shaxsga aylantirishga va unga shunday shaxsiy fazilatlarini singdirishga intilishadi, buning natijasida u hayotdagi hamma narsaga erisha oladi. Va behuda ... Ehtimol, qiz ota-onasi orzu qilgan hamma narsaga erishadi, lekin u oilaviy hayotda baxtli bo'lishi dargumon bo'lib qoladi. Agar siz qizdan g'amxo'r va muloyim ayolni, yaxshi styuardessa

va mehribon onani tarbiyalashni istasangiz, unda quyidagi qoidalarga rioya qiling:

- chaqaloqni o'ziga xos va noyob ekanligiga ilhomlantiring, hech qanday holatda uning o'ziga bo'lgan hurmatini kamsitmang;
- e'tiboringizni qizning tashqi ko'rinishiga qarating, uning go'zalligiga qoyil qoling (otaning xushomadgo'y so'zlarni aytishi ma'qul, chunki bu tufayli qiz haqiqiy erkak o'zini qanday tutishi kerakligini tushunadi);
- chaqaloqni xayrli ishlarga jalb qilish, bolada sezgirlik, mehnatsevarlik, saxiylik, mehr-shafqat kabi shaxsiy fazilatlar paydo bo'ladi;
- qizingiz bilan tez-tez gaplashing, sirlarni baham ko'ring, suhbat uchun mos mavzular: "Qizlar - kelajakdagi onalar", "Qizlar - kichkina malika", "Qizlar - kelajakdagi o'choq posbonlari".

Agar ota-onaning o'g'li bo'lsa

Afsuski, bolani mazali taomlar bilan boqish, uni kiyintirish va poyabzal kiyish etarli emas. Boladan haqiqiy erkak bo'lish uchun quyidagi tavsiyalarni tinglang:

- bolaga "jiddiy" topshiriqlar bering, uni har qanday yutuqlari uchun maqtang, uy vazifasini bajarish istagini rag'batlantiring (chaqaloq o'zini oilaning to'la huquqli a'zosi sifatida his qiladi, u yaqinlari unga muhtojligini tushunadi);
- bolaga mustaqil ravishda qaror qabul qilish huquqini bering, uning fikrini so'rang va u bilan xuddi kattalar bilan gaplashayotgandek gaplashing;
- o'g'lingizga tez-tez tashabbus ko'rsating, uning faoliyatini qo'llab-quvvatlang, chunki bu xususiyat barcha o'g'il bolalar uchun muhimdir;
- ko'pincha bolaga tengdoshlari bilan muloqot qilish yoki uni biron bir bo'limda yozishga imkon bering, guruhga tegishli bo'lish hissi o'z-o'zini hurmat qilishning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi;
- bolangiz bilan muhim mavzularda suhbatlashing, masalan, "O'g'il bolalar - kichik ritsarlar", "O'g'il bolalar - kelajak otalari", "O'g'il bolalar - bolalar, ayollar va qariyalar himoyachisi", "O'g'il bolalar - yosh hunarmandlar";
- barcha uy yumushlarini bolalar yelkasiga yuklamang, o'g'lingizni bolalikdan mahrum qilmang, ko'z yoshlari uchun uni qoramang.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni gender tarbiyalashda o'yinlar ajralmas hisoblanadi. Aynan shu o'yin-kulgi ijobiy shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi, qarama-qarshi jins bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, o'g'il va qiz bolalarni birdek tarbiyalab bo'lmaydi. Ular atrofdagi dunyoni turli yo'llar bilan his qiladilar, boshdan kechiradilar va idrok etadilar. Ota-onalar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun gender ta'limiga rioya qilishlari kerak. Bunday yondashuv tufayli qizlar og'ir damlarda taskin bera oladigan muloyim, g'amxo'r, tushunadigan ayollarga, o'g'il bolalardan esa barcha qiyinchiliklarga dosh bera oladigan, xavf tug'ilganda yaqinlari va muhtoj odamlarni himoya qila oladigan qo'rqmas, kuchli erkaklar bo'lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Gender psixologiyasi / Bern S. M. Genderning ijtimoiy psixologiyasi, L. Tsaruk, M. Moiseev, O. Bogolyubova tomonidan tarjima qilingan // SPb. : Prime Eurosign, 2004. — 320 p. ISBN 5-93878-125-6 tarjimasi (asl ISBN 0-07-009182-X).

2. Filatova A.F. Gender farqlari psixologiyasi va gender psixologiyasi Arxivnaya kopya / UDC 159.922.2 // Omsk universiteti axborotnomasi. 2007 yil.